

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI

Akbarova Xusnidaxon Kamoldin qizi

2-son Palitexnikumi o'qituvchisi

Email: husnidaxonakbarova225@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452987>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ta'lim boshqaruvi tizimidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimini optimallashtirish hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning roli yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli boshqaruv tamoyillarini joriy etish holati misolida tahlillar keltirilgan. Raqamli platformalar, elektron hujjat aylanishi, analitik tizimlar va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv vositalarining afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada mavjud muammolar – texnik infratuzilma, raqamli kompetensiya va axborot xavfsizligi bilan bog'liq masalalar ham ko'rib chiqilib, ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim boshqaruvi, raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, axborot tizimlari, samaradorlik, innovatsiya.

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan, ta'lim tizimiga chuqur kirib bormoqda. Ta'limni modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimini optimallashtirish, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli muhitni yaratish, raqamli boshqaruv tamoyillarini joriy etish O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasidagi eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Maqolaning maqsadi — ta'lim boshqaruvi tizimida raqamli texnologiyalarning ahamiyatini tahlil qilish, ularning samaradorlikka ta'sirini o'rganish va mavjud muammolar hamda yechimlarni ko'rsatishdan iborat.

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalar — bu axborotlarni raqamli shaklda qayta ishlash, saqlash, uzatish va tahlil qilish imkonini beruvchi texnologik vositalar majmuasidir. Ular kompyuter tizimlari, internet platformalari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, "Big Data" va boshqa ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni soddalashtiradi, o'quv resurslariga keng kirish imkonini beradi, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish, o'qitish sifati va natijalarini tahlil qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarini boshqarishda ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, qarorlar qabul qilishda aniqlik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ta'lim boshqaruvida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi

Ta'lim tizimini boshqarishda raqamli texnologiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda:- Ma'lumotlarni boshqarish tizimlari — o'quvchilar, o'qituvchilar, dars jadvali, baholash natijalari, statistika va hisobotlarni raqamli shaklda yuritish imkonini beradi. - Elektron hujjat aylanishi — ta'lim muassasalari o'rtasidagi rasmiy yozishmalar, buyruqlar, reja va hisobotlarning elektron tarzda yuritilishi ish samaradorligini oshiradi.- Masofaviy ta'lim platformalari — "Moodle", "Google Classroom", "Zoom", "Microsoft Teams" kabi tizimlar ta'limni geografik masofalardan qat'i nazar davom ettirish imkonini beradi. Analitik tizimlar — o'qituvchilarning faoliyatini tahlil qilish, ta'lim natijalarini baholash va strategik qarorlarni qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. - Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv

tizimlari — ta'lim jarayonidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, individual yondashuvni shakllantirish va boshqaruv jarayonini soddalashtiradi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida "my.edu.uz", "kundalik.com" kabi platformalar orqali o'quvchilar va ota-onalarga ma'lumotlarni onlayn yetkazish, "talim.uz", "eduportal.uz" kabi davlat platformalari orqali ta'lim jarayonini yagona raqamli maydonda boshqarish yo'lga qo'yilgan.

Raqamli texnologiyalar ta'lim boshqaruviga quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatadi:

- Shaffoflikni ta'minlaydi – ma'lumotlar ochiq bazalarda saqlanadi, ularni tekshirish va tahlil qilish osonlashadi.
- Qaror qabul qilishni tezlashtiradi – avtomatik tizimlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilib, rahbariyatga zarur hisobotlarni taqdim etadi.
- Resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi – moddiy va vaqt resurslarini tejaydi, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi.
- O'qituvchilarning mehnatini yengillashtiradi – elektron jurnallar, avtomatik baholash tizimlari va onlayn platformalar o'qituvchilarning ma'muriy yukini kamaytiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar ta'lim boshqaruvida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Ular ta'lim tizimini samarali, shaffof va innovatsion asosda tashkil etish, ma'lumotlar almashuvini tezlashtirish, ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini beradi. Kelgusida raqamli ta'lim ekotizimini shakllantirish, raqamli kompetensiyaga ega pedagoglar korpusini yaratish hamda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida raqamli boshqaruvni to'liq joriy etish mamlakatimiz ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim tizimini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2022-yil.
3. Mamatqulova D. "Raqamli ta'lim va innovatsion boshqaruv tizimlari", Toshkent, 2023.
4. UNESCO. Digital Transformation in Education Systems: Global Report, Paris, 2021.
5. Xudoyberdiyev A. "Axborot texnologiyalari va ta'lim boshqaruvi", Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: "Sharq", 1997-y. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2012 yil 28 maydagi PQ- 1761-sonli qarori.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi 4947-son Farmoni.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi PF-5106 – sonli Farmoni. 5 iyul 2017 yil.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori.